

УДК 4"1941/44"(470-321.9)

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА ПРИМЕРЕ КРЫМСКОТАТАРСКОГО МУЗЕЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

COVERAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE REPUBLIC OF CRIMEA ON THE EXAMPLE OF THE CRIMEAN TATAR MUSEUM OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE

**Чачи Э.М.
Chachi E.M.**

*Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия
Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, г. Симферополь*

*Crimean Tatar Museum of Cultural and Historical Heritage
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol*

Аннотация. В статье рассмотрены направления деятельности региональных музеев Российской Федерации по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на примере одного из учреждений культуры Республики Крым – Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия. Изучен механизм функционирования региональных музеев России, формирования и передачи исторической памяти, посредством анализа научно-исследовательской, фондовой, экспозиционно-выставочной и просветительской работы одной культурной организации. До настоящего времени в Крыму не было издано научных трудов, посвященных развитию музейного дела по Великой Отечественной войне. В основу исследования положены фондовые материалы Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия, также ранее опубликованные книги специалистов и музейщиков. Сделан вывод, что музейная работа, направленная на формирование героического и трагического образа Великой Отечественной войны, способствует максимальному расширению аудитории музейного учреждения и повышает интерес к истории страны.

Abstract. The article examines the areas of activity of regional museums of the Russian Federation to preserve the historical memory of the Great Patriotic War of 1941-1945 using the example of one of the cultural institutions of the Republic of Crimea - the Crimean Tatar Museum of Cultural and Historical Heritage. The mechanism of functioning of regional museums of Russia, the formation and transfer of historical memory, through the analysis of research, collection, exhibition and educational work of one cultural organization is studied. Until now, no scientific works devoted to the development of museum work on the Great Patriotic War have been published in Crimea. The study is based on the collection materials of the Crimean Tatar Museum of Cultural and Historical Heritage, as well as previously published books by specialists and museologists. It is concluded that museum work aimed at forming a heroic and tragic image of the Great Patriotic War contributes to the maximum expansion of the audience of the museum institution and increases interest in the history of the country.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая память, Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, музейная деятельность, региональный музей.

Keywords: The Great Patriotic War, historical memory, Crimean Tatar Museum of Cultural and Historical Heritage, museum activities, regional museum.

Современная эпоха представлена динамическим развитием научно-технических средств и технологий, которые формируют значительное информационное поле, с помощью которого каждый человек способен получить безграничное число новостных материалов со всего мира, используя также видео-визуальный ряд, раскрывающий любой сюжет до мельчайших деталей. Тем не менее, с таким скачком произошло некоторое обесценивание эмоционального сопереживания зрителем просматриваемых кадров. Наблюдатель просто тонет в море перегруженности, не уделяя должного внимания важным и решающим событиям. Отсюда по-настоящему возрастает роль истории как передатчика искренних эмоций прошлого, образец которых может быть использован и сегодня.

Значительную часть работы по сохранению исторической памяти играют музеи. Эти организации собирают артефакты прошлого, изучают их и экспонируют для посетителей, тем самым позволяя воочию увидеть предмет – свидетель «тех самых» прошедших эпох. Самый яркий след в истории России, безусловно, оставила Великая Отечественная война,

трагический след которой в судьбе советского народа и празднование Победы стали важнейшим символическим наследием для современного общества [2, с. 16–22].

Текущие социальные тенденции в репрезентации войны находят отражение не только в научных исследованиях, работах представителей профессионального исторического сообщества, но и в популярной культуре. Интерес к событиям исторического прошлого, проявляющийся в широкой общественной заинтересованности, находит выражение в социальных и патриотических проектах, мемориальных акциях и деятельности музеев [3, с. 42–46]. На примере работы одной региональной организации – Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия в городе Симферополь – можно рассмотреть те направления, которые разрабатываются в изучении указанной тематики в Республике Крым.

Степень изученности проблемы представлена лишь небольшим рядом публикаций ученых и специалистов по истории музейного дела в Крыму, которые, используя официальные статистические материалы и издания самих музеев, опубликовали ряд работ по этой теме.

Полноценной монографией является лишь труд А.В. Зубарева и С.Н. Пушкарева «Музеи Крыма», разделенный на несколько частей. Нас интересует том «Симферополь», изданный в 2009 году [5]. Однако эта книга уже не является актуальной: на протяжении последних 15 лет музей активно развивался. Тем не менее, в работе указаны и сжато описаны с иллюстрациями первые на начало XXI века музейные выставки, среди которых стоит отметить «Крылья Амет-Хана», посвященная жизни и боевому пути дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Ценную информацию содержит статья Ю.В. Курамшиной «Музеи как компонент культурного ландшафта г. Симферополя» [7], опубликованная в журнале «Культура народов Причерноморья» в 2012 году. Однако и здесь в основном представлена краткая характеристика работы музеев столицы Республики Крым, без необходимых подробностей.

Статистические данные представлены в относительно свежей публикации И.Ф. Стельмаха «Музейная сеть и классификация музеев Республики Крым» за 2015 год [7].

Самыми актуальными данными располагает статья А.В. Швецовой, И.Ф. Стельмаха «Формирование музейной сети Крыма: основные этапы и особенности», представленная в издании Ученых записок Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в 2020 году [17]. Однако отдельных сводок или уникальных подробностей нет и в ней.

Крымскотатарский музей исторического наследия издал ряд буклетов и фондовых каталогов, которые частично раскрывают деятельность музея. Информационные листки ежегодно освещают действующие выставки, в том числе и о Великой Отечественной войне. Большая часть информации о содержании экспозиций и найденным экспонатам представлена на официальном сайте музея. Аналогичная работа проводится большинством музейных организаций Республики Крым.

На территории Республики Крым находится 379 музейных организаций, из которых 27 – крупные государственные музеи [7, с. 42–47]. По данным Министерства Культуры РК: 15 государственных музеев, отнесенных к ведению Министерства культуры, 20 муниципальных музеев, а также 250 образований музейного типа, включающих музеи при учреждениях образования, действующие на предприятиях, в составе общественных организаций и другие. Все они относятся к разным сферам науки, культуры, истории, позволяя посетителям составить более полную картину прошлого и настоящего Крыма [17, с. 135–149]. Во многих есть экспозиции, посвященные войне, каждый чтит память о павших и живых [10, с. 104–110].

Крупнейшими музеями указанной тематики на территории Крымского полуострова являются:

- музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в городе Керчи, созданный в 1966 году. В 1982 году открыт мемориал героям Аджимушкайских каменоломен;

- Музей истории Керченско-Эльтигенского десанта на территории микрорайона Героевское (бывшее село Эльтиген) города Керчь, посвященный истории Керченско-Эльтигенской десантной операции. Музей был открыт 5 мая 1985 года, в настоящее время – в составе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника;

- музей Партизанской славы в городе Ялта, созданный в 2015 году на кордоне «Красный камень» находится на территории Крымского природного заповедника, на высоте около 1,2 тыс. метров над уровнем моря;

- музейные комплексы города Севастополя, среди которых – Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, созданный 6 августа 1960 года, включающий Диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» и Дом-музей севастопольского подполья 1942–1944 гг. [8, с. 100–107].

Также большинство культурных учреждений Республики Крым и города Севастополь, даже частных, имеет выставки, посвященные теме Великой Отечественной войны.

Поиском информации и данных об участниках войны – уроженцах, как Крымского полуострова, так и всего бывшего советского пространства, активно занимается Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, созданный в 1992 году в Симферополе. При его создании изначально ставилась цель освещение подлинного участия крымских татар в Великой Отечественной войне [6, с. 30–62], а также других народов Крыма [4, с. 44–56]. Музей является научно-методическим центром по собиранию, сохранению, изучению и популяризации культурного и исторического наследия крымскотатарского народа [2, с. 1–3].

Значительную часть музейного фонда составляют тематические коллекции предметов участников Великой Отечественной войны [5, с. 178–218]. В них входят элементы амуниции, награды, предметы быта, документы, фотографии [11]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16]. Не каждый региональный музей может гордиться личными коллекциями Героев Советского Союза, среди которых представлены личные вещи Амет-Хана Султана (дважды удостоенного высшей награды страны), Абдуль Тейфука, Узеира Абдураманова, Фетисляма Абилова, Абдраима Решидова, Сейтнафе Сейтвелиева и Героя России Алиме Абденановой [12].

Музейные предметы являются информативными вещественными источниками по истории войны. Экспонаты «рассказывают» о своем бытовании посетителям, тем самым наполняя зримыми образами хронику событий минувшей войны. Один из таких «говорящих экспонатов» – стальной шлем СШ-40, принадлежавший старшему лейтенанту Бекиру Аметовичу Умерову, погибшему вместе с боевыми товарищами 13 декабря 1942 года. Его похоронили под деревней Цицино Бельского района Смоленской области. 11 августа 2017 года в Бельском районе Тверской области поисковиками нижегородского поискового отряда «Курган» найдены останки погибшего бойца. При нем обнаружен металлический бокал и записка в бутылке: *«герой артиллерист, наш комиссар лейтенант Умеров погиб в бою»*. Согласно архивным данным, старший лейтенант Умеров Бекир Аметович, 1918 года рождения, родился в городе Бахчисарай Крымской АССР. Последнее место службы: 41-я армия, 1224 гаубичный артиллерийский полк РГК.

Тема Великой Отечественной войны регулярно находит отражение в выставочной деятельности музея. Это стационарные и временные экспозиции, региональные и международные проекты. Ежегодно в головном музее в рамках празднования Дня Победы проводится тематическая выставка. Фотографии, документы, письма с фронта, боевые награды, военная атрибутика, личные вещи защитников Отечества знакомят с героическим боевым путем Героев Советского Союза, полных кавалеров Орденов Славы, военнослужащих, представленных к званию Героя Советского Союза, представителей творческой интеллигенции, партизан, подпольщиков и других воинов, воевавших на всех фронтах. Как правило, на открытии выставок присутствуют и выступают приглашенные ученые – специалисты по теме [1].

И хотя тематика ежегодной выставки остается неизменной, ее структура каждый год изменяется, отражая тот или иной аспект войны. Например, выставка «Дорогами Победы», действовавшая в 2021 году, освещала основные фронты Великой Отечественной войны; выставка «Крылья Победы» была посвящена службе крымских татар в Военно-воздушных силах СССР. В 2023 году состоялось открытие выставки «Война в объективе кинокамеры», которая освещала подвиг фронтовых кинооператоров и режиссеров.

Изучение периода 1941–1945 гг. для Крымского полуострова является сложной задачей, ввиду объективных факторов утраты ряда материалов в годы нацистской оккупации. Проблема коллаборационизма различных народов также изучается музеем, тем не менее, на сегодняшний день существует ограниченное число экспонатов, которые так или иначе могут осветить это историческое явление.

В настоящее время музей состоит из шести отделов: фондовый, научно-экспозиционной работы, культурно-образовательной и выставочной работы, Музей дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (г. Алушка), Музей истории и археологии (г. Старый Крым), Мемориальный комплекс жертвам депортации в поселке Сюрень Бахчисарайского района. В отдельно расположенных экспозиционных комплексах также проводятся выставки на военно-патриотическую тему, а музей Амет-Хана Султана посвящен ей полностью – в нем работает постояннодействующая экспозиция, посвященная жизни, пути и летно-испытательной деятельности советского летчика, а также его семье и боевым соратникам. Здесь представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны, коллег и соратников по летно-испытательной работе, фотографии, архивные документы, письма, книги, личные вещи Амет-Хана Султана, летное обмундирование и др. Среди экспонатов представлены макеты самолетов времен войны, а также послевоенного периода, как военной, так и гражданской авиации. На территории размещены макет самолета Ла-5ФН, и самолет-снаряд, прототип первой советской авиационной противокорабельной крылатой ракеты КС-1.

Крымскотатарский Музей сегодня является связующим звеном между школой, вузом и общественными организациями. Просветительская работа нацелена на патриотическое

воспитание, социализацию школьников, научную специализацию студентов. Разным возрастным аудиториям доступны как традиционные формы – экскурсии и лекции, так и нетрадиционные – музейные уроки, интерактивные занятия и мастер-классы с применением контактно-творческого метода. Разработан цикл музейно-педагогических тематических занятий, среди которых: ко Дню снятия блокады города Ленинграда (день воинской славы России) – 27 января; Мероприятия, посвященные дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану; ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (день воинской славы России) – 2 февраля; ко Дню освобождения Крыма и населенных пунктов полуострова в Великой Отечественной войне – с 8 апреля; ко Дню Победы – 9 мая; ко Дню памяти и скорби – начала Великой Отечественной войны – 22 июня; ко Дню партизан и подпольщиков – 29 июня; ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (день воинской славы России) – 29 июня; ко Дню окончания Второй мировой войны 2 сентября и многие другие.

В начале XXI в. музейное пространство в связи с внедрением в нашу жизнь цифровых технологий переживает коренные изменения, которые отражаются на понимании целей и форм взаимодействия не только с посетителем, пришедшим в музей, но и с более широкой аудиторией, имеющей доступ к интернет-сайтам, ресурсам социальных сетей и иным информационным порталам. Безусловно, тема Великой Отечественной войны, будучи одной из наиболее широко обсуждаемых и значимых для россиян, идет в ногу со временем и приобретает новые способы репрезентации в музейном пространстве. Открытым и доступным учреждением культуры делают виртуальные выставки [9, с. 122–130]. В данный момент на сайте музея в открытом доступе выставлена выставка «Сталинград 1942–1943. Символ мужества и героизма» и «Искра надежды», реализуемые в рамках партнерства с Музеем Победы на Поклонной горе в рамках Международного проекта «Территория Победы», который объединяет 250 музеев и военно-исторических центров России и зарубежных стран».

Сотрудники музея, помимо своей основной деятельности, активно издают научные, научно-популярные и публицистические статьи, организуют и принимают участие в научных конференциях регионального, всероссийского и международного уровня. В последнее десятилетие активизировалась издательская деятельность. В 2017 г. был издан фотоальбом «Участие крымских татар в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Том 1. Герои Советского Союза и Российской Федерации.

Сейчас идет разработка второго тома.

В издание вошли подлинные материалы, собранные в результате исследовательской работы сотрудников Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия в течение нескольких лет. Здесь впервые представлен обширный фотодокументальный архив, раскрывающий боевые и трудовые заслуги, ратные подвиги Героев Советского Союза Амет-Хана Султана (дважды удостоенного этой высокой награды), Абдуля Тейфука, Узеира Абдураманова, Фетисляма (Анатолія) Абилова, Абдураима Решидова, Сейтнафе Сейтвелиева и Алиме Абденановой, удостоенной звания Героя Российской Федерации. Опубликованные документы, использовавшиеся при составлении сборника, помогли выявить многие ранее неизвестные события, факты из их жизни и военной биографии.

30 октября 2020 г. состоялась презентация памятного альбома «Амет-Хан Султан. Путь к звездам», посвященного 100-летию со дня его рождения.

Комплектование музейных коллекций по теме «Великая Отечественная война» продолжается и сегодня. Большой вклад в эту работу вносят неравнодушные люди, которые передают в музей личные вещи ветеранов и другие реликвии, желая рассказать потомкам об уроках и сохранить память об одном из самых значительных событий мировой истории XX века.

Несомненно, проблема сохранения памяти о трагических событиях войны 1941–1945 гг. носит не только политический и идеологический характер, но напрямую связана с личной семейной и индивидуальной памятью – у каждой семьи есть свои герои, истории героических подвигов, страшные воспоминания о голоде и жертвах. Этот личный интерес выступает главной мотивационной силой, привлекающей интерес к теме Великой Отечественной войны. Именно музеи, в работе которых учитывается региональная специфика, выступают тем местом, где становится возможным изучение истории родного края, микроистории, локальных событий, связанных так или иначе с историей Великой Отечественной войны, способствуют обращению к более личностной и ориентированной на человека коллективной памяти о военных годах.

Научно-исследовательская, фондовая, экспозиционно-выставочная и просветительская работа одной культурной организации является примером, как процессы сохранения

прошлого страны реализуются в музейных учреждениях. Аналогичная работа может быть представлена в большинстве музеев России.

Источники и литература (References)

1. Буклет. Крымскотатарский музей искусств. Симферополь: Тарпан, 2005.
2. Грибан И. В. Развитие поискового движения как направления молодежной политики в современной России // Историко-педагогические чтения. 2018. № 22. 233 с.
3. Грибан И. В., Коробицына Л. В. Сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в студенческой среде: из опыта Уральского государственного педагогического университета // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2018. № 3. 52 с.
4. Евстигнеев Ю. А. Россия: коренные народы и зарубежные диаспоры (краткий этно-исторический справочник). СПб.: Астерион, 2008. 330 с.
5. Зубарев А. В., Пушкарев С. Н. Музеи Крыма. Симферополь: Симферопольская городская типография, 2009. 256 с.
6. Крымскотатарское декоративно-прикладное искусство (XIX-XX вв.). Симферополь: Сонат, 2001. 120 с.
7. Курамшина Ю. В. Музеи как компонент культурного ландшафта г. Симферополя // Культура народов Причерноморья. 2012. № 239. С. 42–47.
8. Назаренко А.В. Роль музея боевой славы поселка Николаевка в патриотическом воспитании подрастающего поколения // Сборник материалов Молодежной конференции в рамках Международного молодежного форума «Единство цели». Под общей редакцией Т.А. Горпинич, А.Н. Лутвицкий. – Севастополь, Издатель ИП Осадчий А.Ф., 2022. 238 с.
9. Поляков Т. П. Музейная экспозиция: Методы и технологии актуализации культурного наследия. М.: Вече, Институт наследия, 2019. 592 с.
10. Стельмах И. Ф. Музейная сеть и классификация музеев Республики Крым // Таврические студии. 2015. № 7. 170 с.
11. Фонды ГБУ РК КМКИН. ДФ-776, КП-2121. Орден Отечественной войны I степени.
12. Фонды ГБУ РК КМКИН. ДФ-2-726, КП-1958. Грамота Героя Советского Союза Ф. Абилова.
13. Фонды ГБУ РК КМКИН. КП-2930-2940. Макеты военных самолетов.
14. Фонды ГБУ РК КМКИН. НВФ-4281. Фрагмент авиапушки.
15. Фонды ГБУ РК КМКИН. НВФ-6342. Красноармейская книжка на имя Топчук Асана.
16. Фонды ГБУ РК КМКИН. НФВ-6354. Наградной лист на имя Месутова Веиса.
17. Швецова А.В., Стельмах И.Ф. Формирование музейной сети Крыма: основные этапы и особенности // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2020. Т. 6 (72), вып. 2. 157 с.